

УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И НА ПРАВЛЕНИЯ ИХ НИВЕЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Садриддинова Нигора Хусниддиновна

И.о. доцент, PhD экономических наук,

International school of Finance and Technology

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14964111>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения экономической безопасности при окончательном формировании многоукладной рыночной экономики, а также в связи с ослаблением системы тотального государственного контроля за ее состоянием значительно возросло как количественное, так и качественное состояние угроз экономической безопасности предприятий.

Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы экономической безопасности, национальная безопасность, внутренние угрозы, внешние угрозы, региональное развитие.

Экономическая безопасность является синтетической категорией политэкономии и политологии, тесно связанной с категориями экономической независимости и зависимости стабильности и уязвимости экономического давления, экономического суверенитета. Угрозы стабильности и жизнеспособности предприятия в зависимости от источника возникновения делят на объективные и субъективные. Объективные возникают без участия и помимо воли предприятия или его служащих, независимо от принятых решений и действий руководителей.

Например, состояние финансовых и экономических отношений в стране и за рубежом, научные открытия, форс-мажорные обстоятельства и т.д. Их необходимо распознавать и обязательно учитывать в управленческих решениях. Угрозы экономической безопасности можно классифицировать на основе следующих признаков: возможность прогнозирования, источник возникновения, возможность предотвращения, открытость, природа возникновения, величина ущерба, последствия и степень вероятности возникновения, по масштабу возникновения. По степени вероятности возникновения предлагается выделять невероятные угрозы, процент возможности их наступления практически равен нулю; маловероятные, возможность наступления которых также очень низкая; вероятные - реально угрожающие хозяйствующему субъекту; весьма вероятные, наступление их практически неминуемо; вполне вероятные - наиболее близкие к реализации. По масштабу возникновения предлагается выделять точечные, локальные и общие.

В зависимости от величины потерь или ущерба, к которому может привести действие деструктивного фактора, угрозы делят на вызывающие трудности или сложные, значительные и катастрофические. По возможности обнаружения все деструктивные факторы предлагается разделить на видимые или скрытые, то есть реально существующие, и латентные или скрытые - трудно обнаруживаемые. Они могут проявиться внезапно, поэтому их отражение потребует принятия срочных решений, дополнительных усилий и средств. Таким образом, существует огромное разнообразие угроз экономической безопасности. Коснемся лишь некоторых из них,

наиболее значимых в настоящее время для России, регионов и предприятий. В качестве основного критерия предлагается взять деление угроз на внешние и внутренние. Практически все внутренние угрозы носят реальный характер. Из внешних угроз к таковым относятся целенаправленные действия преступников, включающие и нарушение функционирования внешних систем. Нарушения технологического характера, а также чрезвычайные происшествия не криминального характера являются потенциальными источниками угроз. Предотвращение и парирование угроз составляет главное содержание экономической безопасности. К основным внутренним угрозам, как правило, относятся:

- низкий профессиональный уровень руководителей;
 - нарушения трудовой дисциплины;
 - превышение полномочий руководителями;
 - выбор ненадежных партнеров и инвесторов; отток квалифицированных кадров;
 - низкую компетентность кадров;
 - нарушения режима сохранения коммерческой тайны;
 - аварии, пожары, взрывы;
 - перебои в энерго-, водо- и теплоснабжении;
 - выход из строя компьютерной техники;
 - зависимость ряда руководителей от уголовного мира;
 - существенные упущения как в тактическом, так и в стратегическом планировании.
 - высокий возрастной уровень основных фондов;
 - низкий технический и технологический уровень производства;
 - отсутствие эффективной системы внедрения инноваций на промышленных предприятия;
 - наличие огромного количества документации и согласований;
 - вследствие изношенности оборудования повышение материалов кости и энергоёмкости продукции, снижение производительности труда, рост травматизма на промышленных предприятиях;
 - мало внимания уделяется организационной и том числе корпоративной культуре;
 - отсутствие системы выявления и решения конфликтных ситуаций;
 - отсутствие эффективной системы планирования на всех уровнях;
 - снижение профессионально-квалификационного уровня кадров;
 - низкая привлекательность рабочих профессий связанная с низкой заработной платой, тяжелыми условиями труда и отсутствие четкой системы карьерного роста;
 - недоступность для промышленных предприятий кредитных ресурсов.
- К внешним угрозам экономической безопасности следует прежде всего отнести:
- неблагоприятное изменение политической ситуации;
 - изменение законодательства, влияющего на условия хозяйственной деятельности;
 - макроэкономические потрясения (экономические кризисы, нарушение производственных связей, инфляция, потеря рынков сырья, материалов, энергоносителей, товаров и т.д.);

- противоправные действия криминальных структур;
- использование недобросовестной конкуренции;
- промышленно-экономический шпионаж; запугивание, шантаж и физическое воздействие на руководителей и членов их семей; хищения материальных средств;
- недобросовестная конкуренция;
- заражение компьютерных систем предприятия различного рода вирусами;
- противозаконные финансовые операции;
- чрезвычайные ситуации природного и технического характера;
- несанкционированный доступ конкурентов к конфиденциальной информации;
- кражи финансовых средств и ценностей;
- мошенничество;
- повреждение зданий, помещений.

К другим внешним факторам, влияющим на результаты хозяйственной деятельности, относятся: политическая и экономическая обстановка в стране и регионе предпринимательской сферы, наличие местных сырьевых и энергетических ресурсов, развитие транспортных и других коммуникаций, наполняемость рынка, состояние конкурентов и др.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что угроза безопасности в первую очередь выражается в возможности нарушения надежного функционирования. Основной причиной необходимости обеспечивать экономическую безопасность организации является стоящая перед каждой организацией задача - достичь надежности своего функционирования и создать перспективы роста для достижения собственных целей.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Олейникова Е.А. Экономическая безопасность (теория и практика). - М.: Классика плюс, 1999. 62 с.
2. Олейникова Е.А. Экономическая безопасность (теория и практика). - М.: Классика плюс, 1999. 65 с.
3. Шилова, Т.А. Организационно-экономический механизм обеспечения конкурентоспособности предприятия [Текст] / Т.А. Шилова // Publishing house Education and Science s.r.o, 2010.
4. Локтионова Юлия Андреевна диссертация «Инструментарии обеспечения экономической безопасности предприятия в рамках реализации стратегии его развития».